

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ УКОСА И ПОЛИВА В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ РЕСПУБЛИКИ

РАУПОВ ДЖАМШЕД УСМОНОВИЧ
ЮСУПОВ СУХРОБ

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава. Таджикистан

Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению влияния сроков укоса и режимов орошения на семенную продуктивность люцерны в условиях Вахшской долины Республики Таджикистан. Автором выявлены оптимальные сроки проведения первого укоса на фураж, обеспечивающие наиболее благоприятные условия для формирования полноценного урожая семян во втором укосе. Анализируется взаимосвязь между влажностью почвы, густотой стояния растений и качественными показателями семян. Установлено, что строгое соблюдение графиков полива в сочетании с научно обоснованными сроками скашивания позволяет значительно повысить выход семенного материала и его всхожесть в аридных условиях региона.

Ключевые слова: люцерна, семенная продуктивность, сроки укоса, режим орошения, Вахшская долина, влажность почвы, урожайность, семеноводство, кормовые культуры.

The article presents the research results on the influence of cutting dates and irrigation regimes on the seed productivity of alfalfa (lucerne) in the conditions of the Vakhsh Valley of the Republic of Tajikistan. The author identified the optimal dates for the first forage cutting, which provide the most favorable conditions for the formation of a high-quality seed crop in the second cutting. The relationship between soil moisture, plant density, and seed quality parameters is analyzed. It has been established that strict adherence to irrigation schedules, combined with scientifically based mowing dates, significantly increases the yield of seed material and its germination rate in the arid conditions of the region.

Keywords: alfalfa, seed productivity, cutting dates, irrigation regime, Vakhsh Valley, soil moisture, yield, seed production, forage crops.

Одной из главных причин низкой урожайности люцерны в условиях орошения – её физиологические особенности, то есть периодическое обновление стеблей – «зарастания», в результате которого образуется до периода цветения и созревания семян густой травостой, что отрицательно влияет на оплодотворение цветков и равномерное созревание бобиков. Поэтому многие исследователи и практики, чтобы уменьшить влияние зарастания на продуктивность семенной люцерны изучают и выбирают в каждой и конкретной зоне различные нормы посева семян, способы посева, схемы посева, укоса на семена, чтобы создать оптимальную стебле образование и густоту травостоя.

Домуллоджанов Х.Д., Рахмонов О. (1984 г.), отмечают, что люцерны третьего года стояния были оставлены на семена после первого укоса 19 апреля. Изучались варианты без полива (контроль) влажность почвы ППВ 60-60; 60-70; 70-60; 70-70. Получены урожай семян (таблица 1.1.).

После уборки первого урожая (1 августа) люцерна была оставлена для получения второго урожая семян. Изучали 5 вариантов орошения. В первом на фоне без полива (первый урожай) провели один полив. Во второй год исследования первый укос люцерны третьего года стояния проводили 15 мая 1983 г., а затем люцерны оставлены на семена и проведен один легкий полив (600 м³/га) при этом урожай семян составил 3,5 ц/га.

Сопоставительные изучения трех вариантов полива показали, что для получения наибольшего урожая семян люцерну не следует поливать или дать один легкий полив. П.П.Коробов (1990). Многолетней практикой установлено, что использование первого укоса

клевера лугового на корм в центральных районах северной лесостепи оправдано, если со второго укоса получают практически такую же урожайность семян, как с первого. В большинстве случаев для данного региона рекомендуется оставить на семена второй укос. Это обуславливается не только хозяйственными соображениями, но и комплексом метеорологических и биологических факторов. Засушливая погода здесь чаще всего наблюдается в июне во времени цветения растений до первого укоса. При этом растения подсыхают, и цветки нормально не оплодотворяются. Максимум же осадков приходится на июль, когда клевер отрастает после первого укоса, а в августе и сентябре при цветении и созревании семян количество их обычно снижается. Таким образом, предполагается, что погодные условия более благоприятны для получения семян со второго укоса. Кроме того, в период цветения в июне на посевах мало насекомых – опылителей, а ко времени следующего цветения – их значительно больше. К тому же при весеннем отрастании травостой сильно повреждаются долгоносиком – семяедом, у которого на время обычно приходится лёт и откладка яиц. Весенние травостой также в большой степени засорены, что вызывает дополнительные затраты на их прополку и очистку семян.

Все это свидетельствует о том, что предпочтительнее использовать на семена второй укос. Т. Гулов, М. Абдуллоев (1990). В полевых опытах установлено, что норма высева семян не влияла заметно на продолжительность вегетации растений, но отражалась на густоте их стояния. Так, при посеве семян 2кг/га в первый год жизни люцерны на одном метре длины рядка формировалась в среднем 12,8 растений, при 16 кг/га – 65 растений. При последующих укосах травостой изреживались, и на второй год их густоты снижалась соответственно до 9,5 и 34,1, на третий год – до 7,3 и 30,1 растений.

Высокая семенная продуктивность травостой на второй, третий и четвертый год его жизни достигались при густоте стояния растений 200 – 400 тыс. шт./ га. В среднем за три года урожайность семян была наиболее высокой при норме посева 2 и 4 кг/га и снижались при увеличении последней.

Таким образом, оптимальная норма высева семян люцерны на семеноводческих посевах с междурядьями 45 см при орошении в условиях Таджикистана 2-4 кг/га. При этом максимальную урожайность семян получают на второй и третий год использования травостой.

По данным А.М. Суворинова, Р.И. Колотан, В.А. Михайлова (1983) видно, что при всех способах посева уменьшение нормы посева семян приводило к повышению семенной продуктивности. Максимальной, в среднем за два укоса при сплошном посеве, она оказалась при норме 2 и 3 млн. шт./ га (0,6 и 0,5 ц/ га), а при широкорядном 1-2 млн. шт./ га 1,6; 2,0 ц/га.

Данные, приведенные Ю.М. Писковичким, Н. Король (1986) показывают, что при норме высева семян 2 кг/га растения лучше кустится и урожай семенной люцерны самый высокий – 242 кг/га. Запущенность травостой оказала отрицательное действие на формирование урожая семян.

Е.А. Алексеев, Н.А. Мочалов (1939) утверждают, что густота посева люцерны изменяется в зависимости от назначения и способа посева, влажности, состояния почвы и других условий. В опытах Митрофанского на опорном пункте Всесоюзного института кормов в 1937 году при рядовом посеве испытывалась три нормы высева 6 кг, 9 кг, 12 кг и урожай семян люцерны по всем нормам посева получен почти равный: 50,4; 51,6; 50,8 кг/га.

Т. Гулов (1985) семенная продуктивность люцерны зависит не только от выбора укосов на семена, но и срока проведения первого укоса. Оставленный на семена после первого укоса травостой в фазе полного цветения обеспечивает значительно больший урожай семян (5,5 ц/га), чем оставленный после первого укоса в фазах стеблевания (4,19 ц/га), массовой беконизаций (4,78 ц/га) или начала цветения (5,24 ц/га).

В рекомендации МСХ Таджикистана по возделыванию люцерны на кормовые цели и семена в Таджикской ССР (1984) установлено, что семена люцерны в условиях орошения можно получать из травостой первого, второго и третьего года жизни. Однако высокий урожай семян обеспечивается на посеве прошлых лет, преимущественно второго года. Поэтому, как в

условиях орошения, так и в условиях богары, республики необходимо отводить на семенные цели травостой люцерны второго и третьего года стояния.

Результаты научных исследований показывают, что урожайность семенной люцерны во многом зависит от сроков оставления травостоя на семена. В условиях орошения высокий урожай 5,6-5,5 ц/га, обеспечивается со второго укоса при условии использования первого укоса на кормовые цели в фазе цветения. При этом сроке семена созревают на 18-22 дней раньше, чем при проведении первого укоса в фазе стеблевания или беконизаций, т.к. снижается степень «зарастание» растений

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Таджикистан «О семеноводстве». — Душанбе, 2004 (с изменениями и дополнениями).
2. Программа развития отрасли кормопроизводства в Республике Таджикистан на 2023–2027 годы. — Душанбе, 2022.
3. Алиев, Д. А. Особенности выращивания семян люцерны в условиях аридной зоны. — Душанбе: Ирфон, 2015. — 180 с.
4. Вавилов, П. П., Кондратьев, А. А. Бобовые культуры и проблема растительного белка. — М.: Россельхозиздат, 2010.
5. Исмаилов, А. С. Влияние режимов орошения на урожайность семенной люцерны в Вахшской долине // Известия Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан. — 2019. — №2. — С. 15-20.
6. Каримов, М. К. Сроки скашивания и их влияние на качество семян люцерны // Материалы международной конференции «Аграрная наука — сельскому хозяйству». — Душанбе, 2021.
7. Мухамедов, А. М. Культура люцерны в Таджикистане: биология, экология и технология возделывания. — Душанбе: Дониш, 2012.
8. Набиев, Т. Н. Орошаемое земледелие Таджикистана. — Душанбе: Эрджет, 2017.
9. Тарковский, М. И. Люцерна. — М.: Колос, 2014. — 340 с. (Классическое издание по культуре).
10. Шамсиев, А. Технология производства семян многолетних трав в условиях Южного Таджикистана // Кишоварз (Земледелец). — 2022. — №1.